

AQCHAKO'L SOHILBO'YI BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA LANDSHAFT-REJALASHTIRISH YECHIMLARI

Ro'zmetova Gulnoza Ulug'bek qizi

gulnozarozmetova719@gmail.com

“Smart Building Engineers” MCHJ muhandisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423508>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani “Sharq yulduzi” OFY hududida joylashgan 127 gektarlik “Aqchako'l” maskanini ekologik barqaror, raqamli va investitsion turizm markaziga aylantirish orqali hududning tabiiy, madaniy va iqtisodiy salohiyatini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Aqchako'l, barqaror turizm, yashil texnologiyalar, raqamli turizm, VR/AR texnologiya, smart-hotel, elektr transport.

Abstract: This thesis presents scientifically grounded proposals for transforming the 127-hectare “Aqchako'l” area located within the “Sharq Yulduzi” Village Citizens' Assembly of Ellikkala District, Republic of Karakalpakstan, into an environmentally sustainable, digitally integrated, and investment-attractive tourism center, thereby enhancing the region's natural, cultural, and economic potential.

Keywords: Aqchako'l, sustainable tourism, green technologies, digital tourism, VR/AR technology, smart hotel, electric transport.

Аннотация: В данной статье разработаны научно обоснованные предложения по превращению территории «Акчакуль» площадью 127 гектаров, расположенной в сельский сход граждан «Шарк юлдузи» Элликкалинского района Республики Каракалпакстан, в экологически устойчивый, цифровой и инвестиционно привлекательный туристический центр, что позволит повысить природный, культурный и экономический потенциал региона.

Ключевые слова: Акчакуль, устойчивый туризм, зелёные технологии, цифровой туризм, VR/AR-технология, умный отель, электротранспорт.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi hududlarida turizmni barqaror rivojlantirish, ekologik va raqamli texnologiyalarni joriy etish yo'nalishida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “Yashil makon” va “Har bir oila – tadbirkor” dasturlari doirasida hududni obodonlashtirish va turistik infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.[1,2] Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumani ham o'zining iqlimi va tarixiy yodgorliklari bilan turizm sohasida katta salohiyatga ega hududlardan biridir. Ayniqsa, Aqchako'l tabiiy landshafti, shifobaxsh sho'r suvli ko'li, qumli plyajlari va toza ekologiyasi bilan ajralib turadi. So'nggi yillarda Xususan, 10 milliard so'mlik investitsiya mablag'i ajratilib, yo'laklar, elektr tarmoqlari, kichik mehmonxonalar va kater xizmatlari tashkil etilgan [3].

Shu bilan birga, mintaqaning iqtisodiy-geografik joylashuvi ekologik va agroturizmni birlashtirgan barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirish uchun katta imkoniyat yaratadi [4]. Mazkur holat hududning iqtisodiy faolligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va ekologik muvozanatni saqlash bilan bir qatorda, innovatsion “smart tourism” infratuzilmasini shakllantirish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Ellikqal'a tumani iqlimi o'rganish natijasida: o'rtacha yillik harorati: +38,1 °C bo'lib, yer osti suvlari sathining chuqurligi 1 m dan 3 m gacha, sel, ko'chki, qor ko'chish xavflari yo'qligi,

Atmosferaning zararli moddalar bilan ifloslanish potentsiali bo'yicha: qisman past (2,7 dan 3,0 gacha), 6-7 ballik seysmik zona (MSK-64 shkalasi bo'yicha) ekanligi aniqlandi. Hududni rejalashtirish davomida 127 gektarlik hudud 4 funksional zonaga bo'lingan:

1. **Rekreatsion zona** – dam olish maskanlari, plyaj, sog'lomlashtirish markazlar;
2. **Servis zona** – mehmonxonalar, restoran va savdo maydonlari, “smart-hotel” va “eco-villa”lar;
3. **Texnik zona** – elektr energiyasi uchun quyosh panellari tizimi, chiqindisiz suv tozalash inshootlari, elektr transport uchun quvvatlash stansiyalari;
4. **Madaniy-ma'rifiy zona** – hududning tarixiy xotirasini aks ettiruvchi “Aqchako'l tarixi markazi”, VR/AR asosidagi virtual ekspozitsiyalar va turizm axborot markazi.

Loyiha asosida ishlab chiqilgan yechimlar hududni nafaqat dam olish maskani, balki raqamli, ekologik va madaniy turizm markazi sifatida shakllantirishga qaratilgan. **VR/AR texnologiyalari** yordamida sayyohlar hududni virtual ravishda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa turizmga yangi tajriba yaratadi. **Smart-hotel** tizimlari orqali energiya tejamkor boshqaruv, mehmonlar oqimini monitoring qilish imkonini beradi.(1.1-rasm)

a

b

1.1-rasm. Innovatsiya loyihalar: a- dizayn kod, b – suvda suzuvchi restoran.

1.2-rasm. “Aqchako'l” loyiha taklifi doirasida energiya va suv aylanish tizimini yaxshilash

Hududning transport infratuzilmasi ham ekologik yondashuv asosida shakllantirilgan bo'lib, elektr avtobuslar va veloyo'laklar tizimi joriy etilishi rejalashtirilgan. Turizmning doimiy faoliyatini ta'minlash uchun 24/7 energiya bilan ta'minlaydigan quyosh batareyalari va barqaror suv aylanish tizimi yaratiladi.(1.2.-rasm)

Shuningdek, loyihaning ekologik barqarorligini ta'minlash maqsadida hududda ko'kalamzorlashtirish ishlari, yashil zonalar va biofiltr tizimlari tashkil etilishi nazarda tutilgan. Bu orqali Aqchako'l hududi mintaqaning eng toza ekologik muhitga ega rekreatsion maskanlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Aqchako'l loyihasi ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror turizmni rivojlantirishning innovatsion modelini taklif etadi (1.3-rasm).

1.3-rasm. “Aqchako'l” loyiha taklifining umumiy ko‘rinishi

Hududning tabiiy landshafti va shifobaxsh suv resurslaridan oqilona foydalanish, yashil energiya tizimlarini joriy etish hamda raqamli texnologiyalar asosida yangi turistik xizmatlarni yaratish orqali hududning jozibadorligi oshadi. Shu bilan birga, mahalliy aholini turizm jarayonlariga faol jalb etish orqali ijtimoiy-iqtisodiy farovonlik va mintaqaviy rivojlanish ta'minlanadi. Umuman olganda, Aqchako'l taklif loyihasi O'zbekistonning “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi va “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi maqsadlariga uyg'un holda ishlab chiqilgan bo'lib, hududni ekologik toza, texnologik ilg'or va iqtisodiy samarador turizm markaziga aylantirishni maqsad qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2025, 30-may). *“Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida hamda o'rmonlarni boshqarish tizimida islohotlarni izchil davom ettirish, yashil hududlarni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida* [Farmon PF-90-son]. <https://lex.uz/uz/docs/-7552003>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2018, 7-iyun). "Har bir oila — tadbirkor" dasturini amalga oshirish to'g'risida PQ-3777-son qaror. Toshkent shahar. <https://lex.uz/acts/3772869>
3. Nazarov, D. M. (2025). Janubiy Qoraqalpog'iston tumanlaridagi turistik obyektlar va ularni rivojlantirish masalalari. *Ekonomika i Sotsium*, 2(129)-1, 366–370. <https://www.iupr.ru>
4. Amanov, A. K., Atayeva, N. P., Sherbeva, Z. E., & Kutlimuradova, Sh. A. (2021). Qoraqalpoq-agro erkin iqtisodiy zonasining iqtisodiy-geografik xususiyatlari. *Ekonomika i Sotsium*, 12(91)-1, 74–80. <https://www.iupr.ru>